

УДК 37.01/.09

ЦЕЛИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЭПОХУ «ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ»

OBJECTIVES OF HIGHER EDUCATION IN THE DIGITAL ECONOMY EPOCH

©Минков В. И.

канд. техн. наук

Санкт-Петербургский филиал финансового университета
при Правительстве Российской Федерации
г. Санкт-Петербург, Россия, vlad.minkov@gmail.com

©Minkov V.

Ph.D.

St. Petersburg Branch of the Financial University
under the Government of the Russian Federation
St. Petersburg, Russia, vlad.minkov@gmail.com

Аннотация. Проведен анализ социально экономической ситуации, сложивший на сегодняшний день в мире и России. На основании чего заострено внимание на подготовку специалистов высшей школы для работы в новых условиях для обеспечения роста экономики. Предложения и выводы основаны на основании личного опыта разработки и внедрения ИС и педагогической деятельности по преподаванию различных дисциплин, связанных с использованием вычислительной техники. Результаты сформулированы для подготовки будущих работников цифровой экономики.

Abstract. The analysis of the socio economic situation that has prevailed to date in the world and Russia. On the basis of which emphasizes the training of specialists for work in new conditions for the growth of the economy. Suggestions and conclusions are based on the basis of personal experience in the development and implementation of IP and educational activities for the teaching of various subjects related to using of computers. The results are stated for the preparation of future workers for the digital economy

Ключевые слова: социально-экономической ситуации, организации образовательных учреждений, основные понятия (образовательная ситуация, содержание). методы исследования. педагогическая теория и практические педагогики. образовательные политики. дисциплины образовательной теории, информационные и коммуникационных инструменты, востребованность к работе. теория образования, практическая педагогика. образовательной политики. обучающие программы, цифровая экономика.

Keywords: the socio-economic situation organization of educational establishments, basic concepts (educational situation, content). methods of study. educational theory and practical pedagogics. educational policy. disciplines of educational theory, information and communication tools, the demand for interest in the work, information and communication tools, training programs, the digital economy.

Ситуация сегодняшнего дня в экономике характерна тем, что, практически, все виды деятельности используют и применяют возможности информационных технологий. Проникновение науки информатики с появлением в конце 20 века ЭВМ, а затем персональных компьютеров, способствовало ее бурному развитию. Технические средства хранения, обработки, передачи и представления информации дали и дают неоспоримые преимущества в решении задач бизнеса, а удобство использования — в повседневной деятельности физических лиц. Эти выводы основаны на реалиях жизни и не требуют строгого научного доказательства.

Понятие «информационное общество» стало обыденным в СМИ и характерно для развитых стран, где приоритет перешел от производства собственно товаров к производству услуг. Уже сегодня производственным ресурсом стали информация, знания и научные разработки, образующие главную движущую силу экономики, что с успехом демонстрирует американская экономика, вытесняя собственное материальное производство товаров (особенно экологически вредное) за пределы страны.

В настоящее время проходит очередной этап развития цивилизации — переход к *информационному обществу*. Понятие «*информационное общество*» как модификация концепций постиндустриального общества возникает во второй половине 1960-х гг. Постиндустриальное общество, которое уже характерно для большинства развитых стран мира и в экономике которого в результате научно–технической революции и существенного роста доходов населения приоритет перешел от преимущественного производства товаров к производству услуг, создает основу *информационного общества*. Уже для этой стадии развития производственным ресурсом стали *информация* и знания, научные разработки образуют главную движущую силу экономики, наиболее ценными качествами являются уровень образования, профессионализм, обучаемость и креативность работника (1).

Сейчас даже появился термин «цифровая экономика». Особое место в череде изменений социально–экономических изменений в обществе занимают выводы, сделанные итальянцем Порэто, который сформулировал их как естественный закон природы, эффект которого можно сгладить, но невозможно устранить в денежной системе. Этот социально–экономический закон занятости населения характеризует исторические этапы развития экономики и представлен на Рисунке. На этой диаграмме штриховая линия соответствует 50% занятости и становлению новой общественной формации, а шкала времени не указана. Тем не менее следует понимать, что это не годы, а десятилетия.

На этом фоне естественного развития общества подготовка специалистов, которые должны образовать главную движущую силу экономики сегодняшнего дня и быть востребованными в будущем посвящена данная статья. Понятно, что наиболее ценными качествами должны являться уровень образования, профессионализм, обучаемость и креативность. Однако, на сегодняшний день качеством образования остаются недовольными все: ученики, недобравшие знания и непонимающие, кому они нужны; педагоги, не испытывающие морального удовлетворения, работодатели, критически оценивая квалификацию потенциальных сотрудников. Это еще в 2015 году на апрельской экономической конференции ВШЭ отмечал президент Сбербанка РФ Г. Греф (2). Там же он говорил о необходимости перехода к новой модели образования, требуя связать ее с рынком и контролировать результаты образования, а не процесс. Еще раньше об этом говорил А. Абрамов в своей статье, опубликованной в журнале «Эксперт» [1], что в силу сложившейся внешнеполитической ситуации для РФ проблема импортозамещения — это проблема национальной безопасности страны, усугубила вопрос подготовки кадров и отмечал, что импортозамещение начинается с импортозамещения рук и мозгов, что очевидным образом требует серьезной программы действий в сфере образования, науки, культуры.

Рисунок. Эволюция социальных систем (диаграмма Порэта):

Не могу претендуя на роль Министерства Образования и науки и говорить о потребности специалистов в той или иной сфере деятельности, дисциплинах, призванных решать конкретные задачи, заниматься критикой отчетных документов, давать советы по построению государственной программы, обратить внимание на непрерывность образования, самообразования [2], что тоже является проблемой сегодняшней ситуации и т. д., Предлагаю обратить внимание и скорректировать направленность обучения в высшей школе по «информатике», заложив в основу простой постулат «ИТ — служанка основного бизнеса». Название выпускающих кафедр, специальностей может звучать по-разному, в зависимости от ориентации вуза. Например, если это технический ВУЗ, то это будет «Бизнес Информатика», а если гуманитарный — «Прикладная информатика». В том и другом случае это разговор «вообще» и ни о чем.

«Признано, что мир вступил в эпоху „экономики знаний“: главное „сырье“ — знания, решающий ресурс развития — люди. Весьма вероятно, что через два-три десятилетия благодаря современным информационным технологиям комплекс наук об образовании окажется на передовых позициях. Чтобы не пропустить очередной рывок, необходимо поддерживать высокий уровень разработок для сферы образования» [1].

Данное предложение основано на анализе личного опыта разработки и внедрения ИС разного класса (от экспертных систем (Лизин, Анализ качества летной деятельности); системы обработки документов АСОД; до ERP систем Учета производственно-хозяйственной деятельности: (BAAN-IV, Scala, SAP)) и педагогической деятельности в вузах.

Бизнес сам по себе многогранен: от мастерской по указанию услуг до корпорации по производству судов, самолетов и т. д. Например, он есть в любой проектной организации, где конструктора создают чертежи, где расчетчики обсчитывают конструкцию на прочность, устойчивость, где есть бухгалтерия. Все сотрудники такой организации используют различные конкретные ИС для решения своих производственных задач. Поэтому знания

вообще, а не конкретные по предмету и используемой ИС для его реализации бизнесом будут не востребованы. Такой «результат» уже продемонстрирован «перевыпуском» специалистов по маркетингу и экономике «вообще». Конечно, есть примеры другого сорта, характерные для технических направлений, когда предприятия берут под «свое крыло» выпускающие кафедры ВУЗА, готовя специалистов для себя. Есть другой пример — создание собственного учебного заведения, заполняя нишу востребованности, связанную с их профессиональной деятельностью (ВШЭ Сбербанк РФ).

Для «Прикладной информатике» ситуация выглядит не лучше. Обычно ее «прикладывают» к экономике или менеджменту. К сожалению, здесь приходится говорить о недостаточной квалификации специалистов данных предметных областей, способных использовать возможности ИС. Исключение составляет применение ИС «1С–Предприятие». Но для того, чтобы быть востребованным по этому направлению достаточно кончить курсы одного из множества учебных центров этой ИС (своего рода ПТУ из прошлой системы подготовки кадров), не получая высшего образования. Государство, я думаю, заинтересовано в получении обучаемых, креативных специалистов. Приведу такой положительный пример из практики. Для отдела планирования и бюджетирования большой корпорации требовалось подобрать ИС для решения такой задачи. Известно, что это многошаговая итерационная задача, требующая согласования всех служб и подразделений. Естественно «охотников подружиться», предлагая свои услуги, было много и все они были готовы решить задачу, ссылаясь на свой опыт. Департамент ИТ после анализа рынка кроме общих требований к ИС (используемая ОС, СУБД, интерфейс с имеющимся ПО, ...) ничего предъявить не мог, так как не владел особенностями данного процесса в корпорации. Специалисты отдела планирования сделали простой контрольный тест с учетом особенностей составления консолидированного плана, после чего вопрос выбора ПО и компании внедрения был быстро решен!

Перечисленные выше положительные примеры являются проявлением таланта и ответственности перед страной и будущим мудрых руководителей организаций, а не продуманной государственной политикой в сфере образования.

Это была легкая прелюдия к ситуации сегодняшнего дня. Легкая, потому что данную ситуацию можно и нужно корректировать в правильном направлении, а вот времени потерянного на осознании этого факта уже не вернуть. Молодежь почувствовала интерес к информационной экономике и стремится быть участником будущего, но разочаровывается по окончании, так как не чувствует востребованности, т. е. интереса работодателей. Интересное подтверждение этого факта я наблюдал при знакомстве с участниками вечернего и заочного обучения. Эти ребята в основном работали в компаниях, связанных с ИТ, поэтому они знали, что им надо и хотели повысить свой уровень знаний в этой предметной области для продвижения на работе. При всем желании, бывшие школьники, ставшие студентами, не могут по окончании курсов «всего по немножку» быть востребованными конкретными проектами, т. е. рынком. Это своего рода лакмусовая бумажка для направления обучения при признании, что мир вступил в эпоху «экономики знаний»: главное «сырье» — знания, решающий ресурс развития — люди.

Результатом образования должны быть кадры, отвечающие требованиям заказчика–работодателя, способные решать его конкретные задачи с использованием на первом этапе возможностей имеющегося программного обеспечения.

Источники:

(1). Основы информационных технологий. Информатизация и информационное общество. Режим доступа: <https://goo.gl/ZQ8JHa> (дата обращения 11.07.2017).

(2). Г. Греф призвал к глобальной реформе образования. Режим доступа: <https://goo.gl/v7GgzN> (обращение 11.07.2017).

Список литературы:

1. Абрамов А. М. Размышления о педагогической науке // Expert Online. 2015. Режим доступа: <http://expert.ru/2015/05/25/abramov/> (обращение 11.07.2017).

2. Минков В. И. Модернизация образования и самообразование // Всероссийская научно-практическая конференция «Информационно-телекоммуникационные системы и технологии». Кемерово: Кузбасский государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачева, 2015. С. 15.

References:

1. Abramov, A. M. (2015). Razmyshleniya o pedagogicheskoi nauke. Expert Online. Available at: <http://expert.ru/2015/05/25/abramov/>, accessed 11.07.2017

2. Minkov, V. I. (2015). Modernizatsiya obrazovaniya i samoobrazovanie. *Vserossiiskaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya "Informatsionno-telekommunikatsionnye sistemy i tekhnologii"*. Kemerovo, Kuzbasskii gosudarstvennyi tekhnicheskii universitet im. T. F. Gorbacheva, 15

*Работа поступила
в редакцию 18.08.2017 г.*

*Принята к публикации
23.08.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Минков В. И. Цели высшего образования в эпоху «цифровой экономики» // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №9 (21). С. 189-193. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/minkov> (дата обращения 15.09.2017).

Cite as (APA):

Minkov, V. (2017). Objectives of higher education in the digital economy epoch. *Bulletin of Science and Practice*, (9), 189-193